

FE'L SO'Z TURKUMI. YASALISH XUSUSIYATLARI**Saidmurodova Ruxshona Odil qizi**

CHDPU O'zbek tili va adabiyoti ta'lim yo'nalishi

3-bosqich talabasi

Ilmiy rahbar: Firuza Murodova

saidmurodovar89@gmail.com

ANNOTATSIYA: Ushbu maqolada fe'l so'z turkumining umumiy kategoriyalari, lingvistik tahlili tasnif qilindi. Fe'llarning yasalish xususiyatlari, vazifa shakllari, nisbat shakllari haqida tahliliy fikrlar yuritildi. Tahlillar nazariya va missollar bilan dalillandi.

Kalit so'zlar: fe'l, kategoriya, qo'shimcha, grammatika, shakl, mazmun.

ANNOTATION: This article discusses the general categories of the verb phrase, its linguistic analysis, and its classification. Analytical thoughts about the development of the verbs, the forms of task forms were conducted. The analyses were proven with theory and examples.

Keywords: verb, category, addition, grammar, form, significance.

Fe'l — harakat bildiruvchi so'zlar turkumi va shu turkumga oid har bir so'z. Grammatikada "harakat" so'zi keng tushunchali bo'lib, nafaqat harakatni, balki holat yoki hodisani ham bildiradi, mas: yugurmoq, sakramoq, yig'lamoq, uxlamoq, o'ylamoq, sevmoq, tinchimoq, qurimoq.

Fe'llar lug'aviy ma'noga ega yoki ega emasligiga ko'ra 2 turga bo'linadi: 1. mustaqil fe'llar; 2. yordamchi fe'llar.

Mustaqil fe'llar, xuddi boshqa mustaqil so'z turkumlariga oid so'zlar kabi, lug'aviy ma'noga ega bo'ladi, gapning mustaqil bo'lagi vazifasida kela oladi va hokazo. Yordamchi Fe'llar lug'aviy ma'noga ega bo'lmaydi. Ular turli yordamchi vazifalarda kelib, turli qo'shimcha ma'nolar ifodalash uchun xizmat qiladi. Yordamchi Fe'llar o'z vazifasiga ko'ra 3 asosiy turga bo'linadi: 1) fe'l yasash uchun xizmat qiluvchi yordamchi fe'llar: qil, et, ayla, bo'l (qabul qilmoq, taklif etmoq, tamom bo'lmoq kabi); 2) fe'lning analitik shaklini yasash uchun xizmat qiluvchi yordamchi fe'llar (bular, odatda, "ko'makchi fe'llar" deb yuritiladi). Fe'lning bunday shakllari turli grammatik, modal va boshqa ma'nolarni ifodalaydi: o'qib bo'ldi, ko'rib qoldi, qo'rqib ketdi va boshqa; 3) bog'lama vazifasini bajaruvchi yordamchi fe'llar. Masalan, qil, bo'l: sportchi bo'lmoq, o'qituvchi bo'lmoq. Hozirgi o'zbek tilida yordamchi fe'llardan

farklanuvchi "to'liqsiz fe'l" (lug'aviy ma'nosini tamomila yo'qotgan, hozirgi o'zbek tilida ma'lum bir grammatik ma'no va vazifalarda qo'llanuvchi Fe'l)ning edi, ekan, emish, esa shakllari ham qo'llanadi.

Fe'l turkumi, boshqa so'z turkumlari kabi, o'ziga xos so'z yasalishi va shakl yasalishi tizimiga ega. Yasama Fe'llar -la, -lan, -lash, -lantir, -lashtir affikslari hamda qil, et (ayla) yordamchi Fe'llari bilan hosil qilinadi: olqishlamoq, ruhlanmoq, birlashmoq, jabr qilmoq, ruxsat etmoq. Fe'llar o'ziga xos murakkab grammatik kategoriyalar tizimiga ega. Xususiy ma'nolari bilan o'zaro farqlanuvchi, bir umumiy ma'nosiga ko'ra birlashuvchi shakllar tizimi fe'lning grammatik kategoriyalarini hosil qiladi. O'zbek tilida Fe'lning quyidagi grammatik kategoriyalar bor: nisbat kategoriyasi, bo'lishli-bo'lishsizlik kategoriyasi, mayl kategoriyasi, zamon kategoriyasi, shaxs-son kategoriyasi.

Nisbat kategoriyasi — harakatning subyekt va obyektga munosabatini ko'rsatuvchi grammatik kategoriya. Harakatning subyekt va obyektga munosabatini ko'rsatishiga ko'ra nisbat kategoriyasining 5 turi farqlanadi: bosh nisbat; o'zlik nisbati; orttirma nisbat; majhul nisbat; birgalik nisbati. Har bir nisbat shakli maxsus qo'shimcha yerdamida yasaladi. Faqat bosh nisbat maxsus yasovchi ko'rsatkichga ega emas. Bosh nisbat harakatning ega bilan ifodalangan shaxs yoki predmet tomonidan bajarilishini bildiradi: oldi, keldi, so'rayapti va boshqa. O'zlik nisbati shakli (i)n, (i)l qo'shimchalari yerdamida yasaladi va harakatning subyektning o'ziga obyekt sifatida karatilganligini yoki subyektning o'zi doirasida yuzaga kelishini (bajarilishini) bildiradi: maqtanmoq, ko'rinmoq, tug'ilmoq va boshqa. Orttirma nisbat shakli -dir, -ir, -t affikslari yordamida yasaladi va obyekt Fe'lni obyektiv Fe'lga aylantiradi, obyektli Fe'ldan yasalganda esa unga yana obyekt qo'shilganini bildiradi: keltir, kuldin, ichir, o'qit va boshqalar. Majhul nisbat shakli (i)l, (i)n qo'shimchalari bilan yasaladi va asosiy e'tiborni harakatning bajaruvchisiga emas, balki obyekt bilan harakatning o'ziga qaratilishini bildiradi: keltirildi, tozalandi. Bu nisbat shakli obyekt (o'timsiz) Fe'llardan yasalganda, shaxssizlik ma'nosi ifodalanadi: (ko'priktan) o'tildi, (mehmonga) borildi va boshqa. Birgalik nisbati -sh affiksi yordamida yasaladi va harakatning birdan ortiq shaxs tomonidan, birgalikda bajarilishini bildiradi: (yer) haydashdi, (meva) terishdi va boshqa. Demak, nisbat shaklining o'zgarishi bilan harakatning subyekt yoki obyektga munosabatida o'zgarish bo'ladi. Bo'lishli- bo'lishsizlik kategoriyasi — harakatning tasdiq yoki inkori ma'nosini ifodalovchi shakllar tizimi. Bu kategoriyaning o'zaro ziddlik hosil qiluvchi 2 jihati bor: bo'lishlilik va bo'lishsizlik. Bo'lishli fe'lning maxsus ko'rsatkichi yo'q (nol

ko'rsatkichli). Bo'lishsiz fe'l shakli esa -ma affiksi yordamida yasaladi: keldi (bo'lishli shakl) — kelmadi (bo'lishsiz shakl). Bo'lishsizlik (inkor) ma'nosi "yo'q" so'zi va "emas" to'liqsiz Fe'li bilan ham ifodalanadi: borgani yo'q, borgan emas.

Mayl kategoriyasi — harakatning voqelikka munosabatini so'zlovchi nuqtai nazaridan belgilovchi grammatik kategoriya. O'zbek tilida maylning quyidagi turlari bor: 1) buyruq-istak mayli: ayt, aytgin, ayting kabi; 2) shart mayli. Bu mayl shakli -sa affiksi yordamida yasaladi: borsam, borsang, kursa kabi; 3) shartli mayl — bajarilishi shart ergash gapdan anglashilgan harakatning bajarilishiga bog'liq bo'lgan (shartlangan) harakatni bildiruvchi mayl. Bu mayl shakli (a)r edi, mas edi yordamida yasaladi va bu shakldagi Fe'l bosh gapning kesimi bo'lib keladi: Vaqting bo'lsa, kinoga borar edik. Imkonning bo'lsa, bunday qiynalib yurmas eding; 4) maqsad mayli. Bu mayl shakli -moqchi affiksi yordamida yasaladi va harakatni bajarish-bajarmaslik maqsadini bildiradi: so'ramoqchiman, o'qimoqchiman, aytmoqchi emasman; 5) ijro mayli — harakat-holatni uning bajarilishi (ijrosi) bilan har uch zamondan birida ifodalaydigan mayl. Bu mayl turi zamon va shaxs-son ko'rsatkichlari orqali shakllanadi: o'qidim, o'qiyapman, o'qiyman; ko'rganman, ko'rgansan, ko'rgan.

Zamon kategoriyasi — harakatning nutq paytiga munosabatini bildiruvchi grammatik kategoriya. Harakatning nutq paytiga munosabatiga ko'ra Fe'lning 3 zamon turi farqlanadi: o'tgan zamon — keldi, oldim; hozirgi zamon • — kelyapman, kelyapti; kelasi zamon — kelaman, olasan va boshqa

Shaxs-son kategoriyasi — harakatning 3 shaxs (so'zlovchi, tinglovchi, o'zga)dan biriga oidligi ma'nosini bildiruvchi grammatik turkum: keldim (birinchi shaxs, birlik), keldik (birinchi shaxs, ko'plik), kelding (ikkinchi shaxs, birlik), keldingiz (ikkinchi shaxs ko'plik).

O'zbek tilida Fe'lni ma'lum bir vazifaga xoslovchi shakllar ham mavjud. Bular: sifatdosh (qarang), ravishdosh (qarang), harakat nomi (q) shakllaridir. Bulardan tashqari Fe'lning turli modal ma'no, takror ma'nosi va boshqa ma'nolarni bildiruvchi shakllari ham bor. Ular maxsus qo'shimchalar, ko'makchi fe'llar yordamida hosil qilinadi: keta qol, ketib qoldi, keta ko'rmoq, turtkilamoq, qo'rinqiramoq, kulimsiramoq va boshqalar.

Fe'llar qanday grammatik shaklda qo'llanilishiga qarab gapning turli bo'lagi vazifasida keladi. Mas: mayl, zamon, shaxs-son paradigmasiga mansub shakllardan birida qo'llanganda — kesim vazifasida; sifatdosh, ravishdosh shakllarida — aniqlovchi, hol vazifasida; harakat nomi shaklida esa ot turkumiga oid so'zlarga xos vazifalarda keladi.

o'shamoq, qiynamoq, shildiramoq, jildiramoq), sifat/ravish+(a)y (qoraymoq, toraymoq, ko'paymoq, ozay va boshqalar.

Fe'l o'ziga xos so'z yasash tizimiga ega. U, asosan, affiksatsiya va kompozitsiya usuli.

Affiksatsiya usuli. Affiksatsiya usuli keng qamrovli. Bu usul bilan fe'l bo'lmagan so'zdan fe'l yasaladi. Yasash asosiga qo'shib, fe'l hosil qiluvchi affiksning so'z yasash darajasi ham turlicha. *-la, -lan, -lashtir, -(a)/r, -(a)y* kabi affiks ancha mahsuldor bo'lib, ko'p miqdorda fe'l hosil qiladi. Bu affiksning har biri turli derivatsion qolip tarkibida fe'l yasaydi:

1. *ot/sifat/ravish/olmosh/taqlid/undov + la = 1) asosdan anglashilgan narsa/predmetga ega holatli qilish harakati; 2) asosdan anglashilgan asbob vositasida bajariladigan harakat; 3) asosdan anglashilgan narsa/predmetni yuzaga keltirish harakati* qolipi ko'p ma'noli bo'lib, uning hosilalari quyidagicha:

1) *o'g'itla, moyla, betonla, jilovla, kishanla, tikla, tekisla, dumaloqla, to'g'ri-la, tushovla;*

2) *randala, qaychila, egovla, arrala;*

3) *urug'la, mog'orla, bolala, chuhla, dodla, gumburla, sizla, senla, hozirla* kabi.

2. *ot/sifat/son + lan/lash + subyektning asosdan anglashilgan belgiga ega bo'lishi harakati* qolipi tarkibidagi *-lan/lash* affiksi o'zining murakkab tabiati bilan xarakterlanadi. Zohiran ular ikki affiksning birikuvi (*-la + -n* va *-la + -sh*) dek ko'rinadi. Chunki hozirgi o'zbek tilida *-la* so'z yasovchi va *-sh* hamda *-n* nisbat shakllari faol bo'lib, ko'p hollarda ular birgalikda keladi.

Shuningdek, *-lan/lash* affiksalarida birgalik va o'zlik nisbati ma'nolari ham uqilib turadi (*shodlanmoq, salomlashmoq, afsuslanmoq, ajablanmoq, zavqlanmoq, lazzatlanmoq, janjallashmoq, ravshanlashmoq* kabi). Biroq bu misollarda *-lan/lash* affiksini ajratib bo'lmaydi. *Maydalanmoq* kabi fe'llarda esa ular ajraladi (*mayda + la + n + moq*). Demak, bunda *-la* va *-n* – mustaqil affiks.

-lan affiksining aslida *-la* va *-n* affikslarining birikuvidan iborat ekanligini sezish qiyin emas.

3. *taqlid + illa/ira = asos bildirgan tovush yoki obrazni harakat tarzida ifodalash* qolipi faqat taqlid so'zlardan fe'l yasaydi: *chirqillamoq, chirsillamoq, likillamoq, guvillamoq,*

shuvillamoq, mo'ltillamoq, bezillamoq, yarqiramoq, sirqiramoq, mo'ltiramoq, yaltiramoq. *-illa* va *-ira* qo'shimchalari orasida ma'noviy farq kuzatilmaydi, balki ular qaysi so'zga qo'shilishi bilan farqlanadi, xolos.

4. *ot/sifat/taqlid + a* (*oshamoq, qonamoq, o'ynamoq, bmoq*), *sifat + (a)r*

(*oqarmoq, ko'karmoq, qisqarmoq, eskirmoq, ot/olmosh+sira* (*qonsiramog, suvsiramog,*

tuzsiramog, gumonsiramog), *son/ot/ravish+(i)k/(i)q* (*birikmog, yo'liqmog, kechikmog,*

zo'riqmog), *sifat/ot+i* (*tinchimog, boyimog, changimog*), *sifat+t* (*to'latmog, berkitmog*)) qoliplari unumsiz qolip bo'lib, birinchidan, ularning hosilalari sanoqli bo'lib, bugungi kunda bu qolip asosida yangi-yangi so'z hosil qilib bo'lmaydi, ikkinchidan, bu hosila davr o'tishi bilan derivatsion ma'nosi jihatidan bir-biridan shu darajada uzoqlashib ketganki, ular asosida qolipning o'ng, ya'ni ma'noviy tomonini chiqarib, aniqlab bo'lmaydi. (*Kamsitmog*), (*boshqarmog*), (*g'ivirsimog*), (*yo'qolmog*), (*kuchanmog*),

(*yotsinmog*), (*qiziqsinmog*) kabi fe'lning ham yasamaligi aniq, lekin ulardagi affikslar ayrim so'z doirasida chegaralangan. Ularga nisbatan ham yuqorida aytilgan fikr o'rinli.

(*siltala*), (*tortqila*), (*opichla*) kabi so'zdagi shakl yasovchi *-la* affiksini fe'l yasovchi *-la* affiksi bilan chalkashtirmaslik kerak. Ular – omonim affiks. *-kila* (*-qila, -gila, -g'ila*), *-imsira, -inqira, -sh/ish* (*to'lish, qizish, ozish*), *-q/iq/k/ik* (*toliq, ko'nik*), *-qi/g'i* affikslari hozirgi o'zbek tilida harakatning tarzini (*kuchli/kuchsizligi, takroriyli*gi kabi) bildirganligi uchun shakl yasovchi sifatida qaraladi.

Kompozitsiya usuli. Bu usul vositasida qo'shma va juft fe'l yasaladi.

Qo'shma fe'l. Qo'shma fe'l tarkibiga ko'ra ikkiga bo'linadi:

a) *ism+fe'l*;

b) *fe'l+fe'l*.

Ism+fe'l tipidagi fe'lni hosil qilishda yordamchi fe'l vazifasida *qilmog, etmog, aylamog, bo'lmog, bermog, olmog, topmog, yemog, urmog, ko'rmog, kelmog, keltirmog* kabi birlik

keladi: *abgor qilmog, ado bo'lmog, ayyuhannos solmog, javob bermog, javob olmog, xalal bermog, xabar olmog, qiron solmog, tartibga keltirmog, oh urmog, tush ko'rmog, qo'nim topmog* kabi.

O'zbek tilida *fe'l+fe'l* tipidagi fe'l barmog bilan sanarli: *sotib olmog, olib bormog, olib kelmog, olib chiqmog, olib qochmog, ishlab chiqarmog* kabi.

Juft fe'l. Juft fe'l grammatik shakliga ko'ra ikki ko'rinishda bo'ladi:

a) biri *ravishdosh*, ikkinchisi *boshqa* shaklda: *aylanibo'rgilmog, yelib-yugurmog, yayrab-yashnamog, o'ynab-kulmog, qo'llab-quvvatlamog*;

b) har ikki qismi bir xil shaklda: *aylanib-o'rgilib, o'ylamaynetmay, aralashib-quralashib, achib-bijib, tejab-tergab, qisinibqimtinib, yuvib-tarab, yayrab-yashnab.*

Tilshunosligimizda fe'l ibora bilan qo'shma fe'l chegarasi aniq oydinlashtirilmagan.

Juft fe'llar tarkibiy qismining qo'llanishiga ko'ra quyidagi shakllarda bo'ladi:

1) qismlari yakka holda ishlatiladigan juft fe'llar:

a) qismlari o'zaro sinonim: *hormay-tolmay, qo'llabquvvatlamoq;*

b) qismlari o'zaro antonim: *kelib-ketib, o'lib-tirilib, kiribchiqib, o'tirib-turib;*277

d) qismlarining ma'nosi yaqin: *aylanib-o'rgilmoq, yebichmoq, o'ynab-kulmoq, oshirib-toshirib, yuvib-tarab.*

2) ikkinchi qismi yakka (mustaqil) ishlatilmaydigan fe'l:

aldab-suldab, yig'lab-siqtab, yamab-yasqab, qolgan-qutgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. "Hozirgi o'zbek adabiy tili" Ra'no Sayfullayeva Toshkent-2010

2. "Ozbek tili tarixi" Nasimxon Rahmonov, Qosimjon Sodiqov. O'zbekiston faylasuflar milliy jamiyati nashriyoti. Toshkent-2009

3. "O'zbek tili tarixi" Baxtiyor Abdishukurov. "Nodirabegim" nashriyoti Toshkent-2021.

4. <https://uz.wikipedia.org/wiki/Fe%CA%BCI>